

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5543822>

УДК 379.8

Братцева О.А., Козырева Т.В.

Братцева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Югорский государственный университет, Россия, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16. E-mail: ChOA2612@yandex.ru.

Козырева Татьяна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, Ханты-Мансийский технологическо-педагогический колледж, 628012, Россия, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 3. E-mail: Kozireva_T@mail.ru.

Досуг как средство адаптации студентов-первокурсников в образовательном учреждении

Аннотация. В данной статье сделана попытка рассмотреть досуг как средство адаптации студентов-первокурсников. Выделены аспекты и виды адаптации первокурсников. Указывается на значимость осознанного подхода к организации адаптации посредством досуговой деятельности. Проанализировано понятие досуг, выделены специфические свойства досуговой деятельности, которые способствуют эффективной адаптации. Авторами представлены результаты исследования отношения студентов-первокурсников к значимости и содержанию досуговой деятельности. Культура досуга студентов влияет, в свою очередь, и на образовательную среду учреждения. Показаны перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: досуг, адаптация, молодежь, образовательное учреждение, трудности адаптации; досуговая деятельность, социальная адаптация.

Brattseva O. A., Kozyreva T.V.

Brattseva Olga Anatolyevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Ygra State University 628011, Russia, Khanty-Mansiysk, Chekhova st., 16. E-mail: ChOA2612@yandex.ru.

Kozyreva Tatyana Viktorovna Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Khanty-Mansiysk Technological and Pedagogical College, 628012, Russia, Khanty-Mansiysk, Gagarin st., 3. E-mail: Kozireva_T@mail.ru.

Leisure as a means of adaptation of first-year students in an educational institution

Abstract. This article makes an attempt to consider leisure as a means of adaptation of first-year students. The relevance of the topic is substantiated, aspects and types of adaptation of freshmen are highlighted. The importance of a conscious approach to organizing adaptation through leisure activities is pointed out. The concept of leisure is analyzed, the specific properties of leisure activities are highlighted, which contribute to effective adaptation. The authors present the results of a study of the attitude of first-year students to the significance and content of leisure activities. The leisure culture of students influences, in turn, the educational environment of the institution. Prospects for further research are shown.

Key words: leisure, adaptation, youth, educational institution, difficulties of adaptation; leisure activities, social adaptation.

Благополучная адаптация первокурсника к образовательному процессу в учреждениях среднего профессионального и высшего образования оказывает влияние на его развитие как личности и будущего профессионала. Процесс адаптации первокурсников распространяется на все области: новая среда (жизнь в общежитии, большая бытовая «самостоятельность», отсутствие контроля со стороны родителей, финансовая самостоятельность и т.п.), новый коллектив, новые требования, необходимость выстраивать новые коммуникации, определяться с приоритетами и многое другое приводят к возникновению психологических проблем. Таким образом, начало обучения является стрессом для многих студентов. Важнейшим фактором значимым для каждого человека является смена условий.

Вне зависимости от выбранной специальности можно выделить следующие аспекты адаптации:

- дидактические, связанные со смесью содержания и объёма материала, формами и методами преподавания;
- социально-психологические, обусловленные переходом к самостоятельной жизни, неуверенность в своих способностях и силах, боязнь сессии;
- профессиональные трудности: сомнения в правильности выбора специальности [4].

Все это говорит о том, что студентам первого курса предстоит пройти процесс адаптации.

Анализ научной литературы позволили выделить ряд классификаций, описывающих виды адаптации первокурсников:

- биологическая и психологическая;
- организационная, деятельностьная, профессиональная, социально-психологическая;
- адаптация к условиям учебной деятельности; адаптация к группе; адаптация к будущей профессии [4].

В качестве рабочего будем использовать следующее толкование процесса социальной адаптации студента-первокурсника: это процесс активного

приспособления его к изменившейся образовательной среде с помощью мероприятий по установлению соответствия своего поведения принятым в обществе правилам, нормам и ценностям или корректировки несоответствия такого поведения [3]. Обозначив значимость адаптации, мы можем утверждать, что она не должна носить стихийный характер, этот процесс должен быть планомерным, контролируемым и управляемым. Во многих образовательных учреждениях стало хорошей традицией проведение адаптационных мероприятий для первокурсников (адаптационные тренинги, адаптационные недели/месячники и т.п.). Но как показывает практика, не всегда работа носит системный характер и удовлетворяются все запросы первокурсников.

На наш взгляд, одним из средств адаптации может служить досуг, досуговая деятельность. Досуг, с точки зрения современной отечественной социологии, оказывается значимым критерием качества жизни, показателем социального самочувствия [6]. Обращение к досуговой деятельности в педагогике нельзя рассматривать как случайность, поскольку идет поиск новых ресурсов, форматов.

В специальной литературе существует большое разнообразие толкование досуга. Мы придерживаемся точки зрения, что свободное время есть у всех, но это совсем не означает, что и досуг имеют все.

Досуговая деятельность выполняет функции, которые необходимы для того, чтобы адаптация состоялась: рекреационная или терапевтическая; творческо-развивающая; воспитательно-просветительская; поддержания социальной солидарности [1].

Максютин, Н.Ф., Рузанов В.И. и др. выделяют специфические свойства досуговой деятельности:

- отсутствие обязательного участия, а отсюда недооценка значимости досуга;
- свобода выбора видов досуга;
- наличие свободного времени;
- досуговая деятельность не подчиняется системе установленных правил;

- не предполагает санкции для коррекции деятельности);

- главным мотивом участия в деятельности является внутренняя потребность личности.

Не обладая обязательным характером, деятельность в досуговой сфере предполагает собственную активность социальных субъектов или профессиональное вмешательство в лице того или иного социального института для обеспечения доступа в данную сферу и стимулирование участия в ней [5, 7].

С помощью правильной организации действий в условиях досуговой деятельности студент-первокурсник успешнее усваивает определенные правила и условия, с которыми ему придется столкнуться на следующем этапе его жизни, и впоследствии быстрее приспосабливается к ним.

Досуговая деятельность дает возможность примерить на себя различные социальные роли – лидера, ведомого, партнера, добровольно выполнять различные правила и требования, непринужденно выстраивать общение со новым окружением преподавателей и студентов, творчески проявлять себя.

Анализ состояния проблемы показывает, что необходима дальнейшая разработка не только теоретических, но и практико-ориентированных аспектов проблемы досуговой деятельности как средства адаптации студентов-первокурсников с учетом состояния современного образования, определение педагогических условий этого процесса, исходя из современного состояния науки.

Досуговая деятельность имеет разные формы: традиционные и самобытные, организованные и ситуативные, импровизированные, коллективные и индивидуальные.

Досуг обеспечивает передачу ценностей, связь поколений, принятие первокурсником «атмосферы» образовательного учреждения, стимулирование креативности. Поскольку досуговая деятельность предполагает свободу выбора, отсутствие регламентации и заорганизованности, то

происходит стимулирование внутренних механизмов принятия новых условий жизнедеятельности.

Для того, чтобы адаптационный период прошел эффективно необходимо на начальном этапе продумать, четко обозначить и ориентироваться на следующие параметры организации досуга: цель, функциональные характеристики системы работы; содержание деятельности; оценки и критерии оценивания, которые позволят определить эффективность организации деятельности.

Исследуя досуг как средство адаптации студентов-первокурсников, необходимо отметить еще один очень значимый момент: существует взаимообусловленность досуговой деятельности и образовательной среды учреждения.

Наряду с теоретическими аспектами, раскрывающими проблемы молодежного досуга, важно исследовать особенности в конкретном регионе. Мы провели анкетирование в Ханты-Мансийском округе по выборке в 570 человек, отражавшей половую и «профессиональную» (факультеты) структуру генеральной совокупности.

Очень важно было выяснить, как студенты интерпретируют понятие «досуг». В результате опроса мнения распределились следующим образом. Около трети студентов (32,3%) считает, что досуг – это время, для занятий тем, чем хочется; время, не занятое учёбой – 27,6%; относят досуг ко времени активного отдыха (спорт, творчество, общественные дела) – 14,1%. 16,8% студентов утверждают, что досуг – это время для саморазвития и самореализации. Незначительная доля опрошенных (9,2%) отождествляют досуг со временем, когда они ничего не делают.

Ответы на вопрос «Хватает ли Вам свободного времени, которое Вы можете посвятить досугу?» распределились следующим образом: считаю вполне хватает – 28,4 %; считаю почти хватает – 39,4 %; свободного времени крайне мало – 16,3 %; нет свободного времени – 15,9 %.

Для того чтобы выявить досуговые предпочтения студентам был задан вопрос

«Какие виды досуга Вы предпочитаете на территории учебного заведения?» (Выбор ограничивался тремя видами). Приведем полученные результаты:

- духовно-культурный (концерты, организованное посещение музеев, выставок и т.п.) – 23,7%

- физкультурно-оздоровительный (спортивные секции, танцы, сноуборд-дзюдо, паркур и т.п.) – 25,2 %;

- общение с природой (походы, прогулки и т.п.) – 24,8%;

- творческий (граффити, декупаж, квиллинг, изготовление дизайнерских изделий и т.п.) - 14,8%;

- организованное общение (встреча с интересными людьми; представителями профессионального сообщества, общение по интересам и т.п.) -12,7%;

- интеллектуальный досуг (киберспорт, интеллектуальные игры и т.п.) - 15,6%;

- учебно-познавательный (получаю дополнительное образование (курсы), подготовка к олимпиадам, участие в проектной деятельности и т.п.) – 21,4%

- общественная деятельность (волонтерство и т.п.) – 9,7%.

Изучение данной проблематики, на наш взгляд, достаточно перспективно, поскольку имеет определенную практическую значимость:

- будет совершенствоваться процесс досуговой деятельности как средства адаптации;

- появится необходимость разработки научно-методического сопровождения досуговой деятельности как средства адаптации;

- будут обоснованы критерии и показатели, характеризующие степень эффективности использования досуга;

- результаты могут найти применение при разработке таких предметов, как «Социология молодежи», «Социология культуры», «Социология досуга».

Современное учебное заведение должно быть мультифункционально – это не только центр учебы, но и досуговой адаптации студенчества, точка повышения уровня культуры, в частности, культуры досуга. Немаловажно и то, что именно в учебном заведении есть возможность осуществления целенаправленной и контролируемой адаптации студентов с помощью досуга, учитывая их желания и потребности.

Полноценная помощь в адаптации первокурсников должна осуществляться психолого-педагогическими методами, которые учитывают, что студенты имеют разный достаток, различные предпочтения и интересы, могут относиться к разным культурам. Необходимо предложить первокурсникам досуг, соответствующий их ожиданиям, способностям, увлечениям, интересам тем самым вовлечь их в студенческую жизнь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дашковская О.Д. Организация досуговой деятельности: текст лекций. Ярославль: ЯрГУ, 2009. 71 с.
2. Ильгамова А.Г. Адаптация первокурсников к условиям учебного заведения как условие успешной учебы. URL: <https://urok.1sept.ru/articles/660463>
3. Киселева Э.М. Формирование умений безопасного поведения как условие социальной адаптации воспитанников школы-интерната/ Э.М. Киселева, В.Ю. Абрамова // Педагогика высшей школы. 2016. №3.1 (6.1). С. 107-110.
4. Коровина И.В. Научное обоснование организационного обеспечения профилактики заболеваний у студентов на уровне муниципальной поликлиники. Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 2005. 32 с.
5. Максютин, Н.Ф. Педагогические ресурсы досуга. Казань: Медицина, 1996. 40 с.
6. Понукалина О.В. Досуг в теоретическом дискурсе социологии: Подходы к исследованию // Вестник Поволжского института управления 2017. Том 17. № 6. С. 83-89.

-
7. Рузанов В.И. Особенности социальной работы в культурно-досуговой сфере // Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2017. № 1(31). URL: <http://7universum.com/ru/social/archive/item/4242>)

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dashkovskaja O.D. Organizacija dosugovoj dejatel'nosti: tekst lekcij. Jaroslavl': Jar-GU, 2009. 71s
2. П'гамова А.Г. Adaptacija pervokursnikov k uslovijam uchebnogo zavedenija kak uslovie uspesnoj ucheby. URL: <https://urok.1sept.ru/articles/660463>
3. Kiseleva Je.M. Formirovanie umenij bezopasnogo povedenija kak uslovie social'noj adaptacii vospitannikov shkoly-internata/ Je.M. Kiseleva, V.Ju. Abramova // Pedagogika vysshej shkoly. 2016. №3.1 (6.1). S. 107-110.
4. Korovina I.V. Nauchnoe obosnovanie organizacionnogo obespechenija profilaktiki zabolevanija u studentov na urovne municipal'noj polikliniki. Avtoref. dis... kand. med. nauk. M., 2005. 32 s.
5. Maksjutin, N.F. Pedagogicheskie resursy dosuga. Kazan': Medicina, 1996. 40 s.
6. Ponukalina O.V. Dosug v teoreticheskom diskurse sociologii: Podhody k issledovaniju // Vestnik Povolzhskogo instituta upravlenija 2017. Tom 17. № 6. S. 83-89.
8. Ruzanov V.I. Osobennosti social'noj raboty v kul'turno-dosugovoj sfere // Universum: Obshhestvennye nauki: jelektron. nauchn. zhurn. 2017. № 1(31). URL: <http://7universum.com/ru/social/archive/item/4242>)

Поступила в редакцию 07.09.2021.

Принята к публикации 10.09.2021.

Для цитирования:

Братцева О.А., Козырева Т.В. Досуг как средство адаптации студентов-первокурсников в образовательном учреждении // Гуманитарный научный вестник. 2021. №9. С. 39-43. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/09/Brattseva.pdf>